

SABERES CRUZADOS E VISÕES COMPARTILHADAS

ILONKA DILVÂNIO DE ASSIS COSTA

<https://orcid.org/0009-0002-9040-7850>

Doutor. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Huambo. Angola

ilonka.costa@ispsn.org

Este número da *Revista Sol Nascente (RSN)* cruza saberes e compartilha visões para compreender o Estado, com lentes no Estado de Direito e na garantia da educação como uma das suas tarefas fundamentais. Refira-se que a importância do Estado nos aspectos políticos, económicos, tecnológicos, segurança e culturais, no contexto global, têm vindo a acentuar-se nas últimas duas décadas, em particular, como resultado das crises económicas e da pandemia da covid-19.

Nesta conjuntura, as fronteiras entre os saberes se tornam mais permeáveis e a intersecção de visões e saberes de diferentes áreas afigura-se crucial para promover um entendimento mais profundo e inclusivo dos cidadãos, com vista a promoção da moral nacional. Deste modo, a presente edição da RSN, adoptando o tema central “Saberes Cruzados e Visões Compartilhadas”, explora a diversidade cultural e os intercâmbios no sentido de promover uma educação mais inclusiva, de qualidade e fortalecer a defesa dos direitos fundamentais.

Assim, entende-se que a educação exerce um papel capital na promoção dos direitos humanos ao proporcionar aos indivíduos um conjunto de ferramentas para compreensão do Estado de Direito, bem como dos seus direitos e deveres para com a sociedade. Ao integrar saberes cruzados, procura-se enriquecer a experiência dos processos de ensino-avaliação-aprendizagem, oferecendo aos leitores – neste mundo globalizado e multicultural – perspectivas diversas que valorizem o conhecimento e a história local.

O diálogo global sobre o papel do Estado e o respeito dos direitos humanos, mediado por diferentes olhares e experiências, é fundamental para enfrentar desafios como a discriminação, a desigualdade e a injustiça social. Através desta troca, esperam-se soluções inovadoras e integradoras para favorecer uma compreensão das dinâmicas e problemas contemporâneos complexos que o mundo, na generalidade, e o Estado angolano enfrentam.

Haja vista que, em Angola, apesar dos avanços na promoção dos direitos humanos através da educação, ainda verificam-se desafios significativos, quais sejam: barreiras linguísticas,

políticas de exclusão e desigualdades económicas que podem limitar o acesso igualitário à educação de qualidade e à participação plena no diálogo nacional.

De modo geral, à medida que exploramos o tema “Saberes Cruzados e Visões Compartilhadas”, convida-se os leitores a reflectirem sobre diferentes visões apresentadas por reputados académicos nacionais no presente número da *Revista Sol Nascente*. Assim, importa salientar que essa edição apresenta vários textos, sendo sete artigos e cinco resenhas.

O primeiro artigo, “*O Estado do Estado: Organização do Poder do Estado Angolano*”, ocupa-se de abordar a organização do poder do Estado Angolano, partindo de uma perspectiva estrutural e funcional do poder em Angola. O segundo artigo, “*O Exercício da Resistência na Defesa dos Direitos Fundamentais e suas Implicações num Estado de Não Direito*”, aborda a questão da resistência enquanto uma resposta legítima diante da violação sistémica dos princípios democráticos e dos direitos dos cidadãos, com realce para o reforço dos mecanismos de defesa dos direitos fundamentais.

Este número traz um conjunto de cinco artigos sobre educação, começando pelo que aborda “*O Papel da Missão do Dondi na Formação de Valores Morais e Cívicos na População da Cidade do Huambo: Estudo Exploratório do Município do Cachiungo*”, tendo como foco de abordagem o papel da Missão Evangélica do Dondi, pertencente à Igreja Congregacional em Angola – IECA, que, durante o período colonial, participou na formação de vários intelectuais.

O artigo sobre “*A Opinião dos Estudantes sobre a Qualidade na Prestação de Serviços das Instituições Privadas de Angola: Caso do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente do Huambo*”. Outro artigo sobre o “*Contributo da Física como Ciência e da Tecnologia na Alfabetização Científica da Sociedade Actual*”. Também traz um artigo sobre a “*Intervenção Psicológica para Atenção das Adolescentes Gestantes dos 12 a 16 Anos de Idade Assistidas no Centro de Saúde do Rangel-Luanda*”. E, ainda, um artigo sobre o “*Comportamento de Risco de Pedestres ao Atravessar Vias em Curitiba/PR – Um Estudo Observacional*”, que apresenta um leque atitudes que se configuram em risco para pedestres e automobilistas.

No que se refere às resenhas, a primeira do artigo “*The Realist Debate in the Contexto of War in Ukraine: Balancing Dynamics, International Change and Strategic Calculus*”, publicado pela Revista Brasileira de Política Internacional, de autoria de Layla Ibrahim Abdallah Dawood e Eugenio Pacelli Lazzarotti Diniz Costa, traduzido para Português “*O Debate Realista no Contexto da Guerra na Ucrânia: Equilíbrio entre Dinâmica, Mudança Internacional e Cálculo Estratégico*”, que traz uma análise sobre as implicações do conflito na Ucrânia na redefinição do xadrez internacional e o equilíbrio entre as grandes potências.

A segunda recensão do artigo, intitulada “*Multiculturalismo e Gestão Democrática Escolar: Concepções e Prática*”, de maria Joselene da Silva Bento, Terezinha Maria Neta e Cilene Alves da Silva, onde se aborda o papel do gestor escolar face a diversidade cultural no actual contexto. A terceira recensão, de Maria Batista, intitulada “*A Gestão Escolar Inclusiva, Cosmopolita e Multicultural*”, faz uma análise do “Projecto Jovem em Casa”. A última recensão faz uma incursão sobre a obra de José Carlos Libâneo, intitulada “*Organização e gestão Escolar*”, tendo como foco o Capítulo II – Uma Escola para Novos Tempos.

Para finalizar, cabe reforçar que se pretende, com este conjunto de pertinentes reflexões e análises, contribuir para o debate sobre os temas fundamentais do Estado, do Direito, da Cidadania e do Ensino, um objectivo prioritário da Revista *Sol Nascente* do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente – “A Escola do Huambo”.